

Esta es la traducción, realizada por el autor, del resumen del artículo científico titulado "*Maputo, a cidade dividida: fragmentação e (re)qualificação*", publicado en inglés y portugués en la *Revista Sociedade & Natureza*. Para acceder al texto completo, disponible para traducción automática, utilice el enlace a continuación:

Versión en Portugués: <https://www.scielo.br/j/sn/a/SdwWJVkdSBPFsrFCGdYrPvL/?lang=pt>

Versión en Inglés: <https://www.scielo.br/j/sn/a/SdwWJVkdSBPFsrFCGdYrPvL/?lang=en>

DOI: <https://doi.org/10.14393/SN-v35-2023-65951>

Artículo

Maputo, la ciudad dividida: fragmentación y (re)calificación

*João Henrique Santana Stacciarini*¹

*Eguimar Felício Chaveiro*²

*Helsio Amiro Motany de Albuquerque Azevedo*³

Palabras clave

Urbano
Crecimiento
Segregación
Mozambique

Resumen

Maputo, la capital de Mozambique, se expandió de manera vertiginosa en medio del proceso de independencia tardía (1975). Su población se multiplicó alrededor de doce veces desde la década de 1950 hasta 2020, alcanzando más de 1,1 millones de habitantes. Como centro político, comercial y financiero del país, el tejido urbano de la capital es escenario de complejos procesos de crecimiento económico y segregación espacial desencadenados en las últimas décadas. La región central, conocida localmente como "ciudad de cemento", concentra infraestructuras modernas y ampliamente diversificadas. Plazas y parques, condominios de lujo rodeados de modernas oficinas, hoteles de estándar internacional, centros comerciales y un conjunto de obras faraónicas, construidas a cifras billonarias, definen el paisaje de un progreso inducido y concentrado en beneficio de una pequeña élite. Sin embargo, más allá de este "reducto", alrededor del 92% de la población habita en la periferia de Maputo, popularmente conocida como "ciudad de caniço". Estos, a su vez, se encuentran alojados en viviendas muy precarias, producidas de manera informal por los propios residentes, y en gran medida, sometidos a la ausencia total de infraestructuras y servicios públicos. Cuestiones que contribuyen directamente a que Mozambique tenga el noveno peor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del planeta. De este modo, el presente artículo – elaborado a partir de trabajos de campo, discusiones interdisciplinarias y diálogos realizados en el marco de un proyecto científico internacional entre universidades de Brasil y Mozambique – busca presentar e interpretar el conjunto de nexos urbanos que hacen de Maputo una ciudad fragmentada y compleja, llena de continuas transformaciones socioterritoriales en las que emergen múltiples conflictos vinculados a la segregación, gentrificación, especulación inmobiliaria, entre otros.

Esta es la traducción, realizada por el autor, del resumen del artículo científico titulado "*Maputo, a cidade dividida: fragmentação e (re)qualificação*", publicado en inglés y portugués en la *Revista Sociedade & Natureza*. Para acceder al texto completo, disponible para traducción automática, utilice el enlace a continuación:

Versión en Portugués: <https://www.scielo.br/j/sn/a/SdwWJVkdSBPFsrFCGdYrPvL/?lang=pt>

Versión en Inglés: <https://www.scielo.br/j/sn/a/SdwWJVkdSBPFsrFCGdYrPvL/?lang=en>

DOI: <https://doi.org/10.14393/SN-v35-2023-65951>

¹ Universidade Federal de Goiás - UFG, Goiânia, GO, Brasil. joaostacciarini@ufg.br

² Universidade Federal de Goiás - UFG, Goiânia, GO, Brasil. eguimar@ufg.br

³ Universidade Eduardo Mondlane - UEM, Maputo, Mozambique. helsio.azevedo@hotmail.com